

Global Academic Conference on Research and Innovation

XX ASR 60-80-YILLARIDA TARIXSHUNOSLIK YO'NALISHLARI VA ULARNING O'ZIGA XOSLIGI

Zokirov Umrбек Shokirovich,

O'zbekiston Milliy universiteti "Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy tadqiqot usullari" mutaxassisligi 1-kurs magistranti

e-mail: fdjunayev@inbox.ru

<https://orcid.org/0000-0001-5279-2482>

Annotatsiya. Mazkur ishda XX asrning 1950–1980-yillarida, ya'ni sovet davrining murakkab va ziddiyatli bosqichida tarixshunoslik fanining asosiy yo'nalishlari va o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda sovet mafkurasi ta'sirida shakllangan tarixiy konsepsiyalar, partiyaning yetakchi roli, sotsializmning "uzil-kesil g'alabasi"ni asoslashga qaratilgan ilmiy yondashuvlar ochib beriladi. Shuningdek, O'zbekiston tarix fanida Rossiyaga "ixtiyoriy qo'shilish", inqilobiy harakatlar, Oktabr to'ntarishi, sovet davlatchiligi va paxtachilikka asoslangan iqtisodiy siyosatni yoritishdagi biryoqlama va mafkuraviy talqinlar ko'rsatib beriladi. Ish sovet davri tarixshunosligining umumiy holati, muammolari va tadqiqot yo'nalishlarini baholashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: sovet tarixshunosligi, 1950–1980-yillar, mafkura va tarix fani, partiya yetakchiligi, Oktabr to'ntarishi, rivojlangan sotsializm, O'zbekiston tarixi.

Kirish. 1950-1980-yillar Sovet davlati tarixida murakkab va ziddiyatli yillar - Stalin shaxsini fosh etgan, unga sig'inishni tugatish va qatag'onlariga barham berib, Xrushevcha islohotlar, "iliqlik", 1970-yillar sovet davlati ijtimoiy-siyosiy hayotida rivojlangan sotsialistik jamiyat qurilishining yakunlanishi va konstitutsion mustahkamlanishi davri bo'ldi. Sovet davlatining rivojlangan sotsializm pallasiga kirishi, turg'unlik, uni qayta qurishga urinish, tanazzul va parchalanishi kabi voqealarni o'z ichiga oladi. Mazkur davrda sovet tarix fani ham bevosita o'z zimmasiga yuklangan muhim vazifa - unga xos bo'lgan yondashuvlar davlatning muvaffaqiyatlarini bo'rttirib ko'rsatish, turli raqam hamda ko'rsatkichlar ortida haqiqiy manzarani oshkor etmaslikka harakat qildi. Sovet davlati tarkibida bo'lgan O'zbekistonning ushbu davr tarixini yorituvchi katta hajmdagi ilmiy adabiyotlar - maqolalar va risolalardan tortib, jamoaviy hamda mualliflik monografiyalari, ilmiy to'plamlar, hujjatlar va materiallar

Global Academic Conference on Research and Innovation

to'plamlari vujudga keldi. Davlat va jamiyat qurilishida partiyaning yetakchilik roli, asriy qoloqlikdan kommunizm cho'qqisi sari hamda internatsional birdamlik kabi mavzular ilmiy tadqiqotlar doirasida ustuvor o'rin oldi. Bu, bevosita sovet tuzumining asl mohiyati va sotsializm uzil-kesil g'alabasi tasdig'ini ko'rsatishga urinish edi. Sovet tarixchilari mazkur vazifani bajarishga muvaffaq bo'ldi.

1954-yil Toshkentda bo'lib o'tgan O'rta Osiyo va Qozog'iston tarixi masalalariga bag'ishlangan ilmiy sessiyada "O'rta Osiyoning Rossiyaga "ixtiyoriy qo'shilishi"ning progressiv ahamiyati" konsepsiyasi qabul qilindi. Mazkur hujjat kelgusi tadqiqotlarning yo'nalishini belgilab berdi. Rus mustamlakachiligining Turkiston iqtisodiy hayotiga ta'siri masalalari A.M.Aminov, A.P.Saviskiy, Z.K.Ahmadjonova va A.S.Sodiqovlarning¹ tadqiqotlarida yoritilgan bo'lsa, K.Ye.Bendrikov, M.Baratov hamda L.A.Perepelitsinaning² ilmiy izlanishlarida madaniyat va maorif masalalari "rus madaniyatining o'lka hayotiga yoyilishi" nuqtai-nazaridan tahlil qilindi. Shuningdek, Turkiston general-gubernatorligi markazi hisoblangan Toshkent shahri tarixi haqidagi ilmiy izlanishlar F.Ozodayev, E.Hojiyev, Yu.A.Sokolov va H.Ziyoyevlar³ tomonidan amalga oshirildi.

Umuman olganda, ushbu mavzuga oid ilmiy tadqiqotlarning barchasida mustamlakachilik siyosati tanqid qilinganiga qaramay, asosiy maqsad, "buyuk rus xalqining o'zbek va boshqa O'rta Osiyo xalqlari hayotida tutgan o'rni va marksizm-leninizm g'oyalarini targ'ib qiluvchi ishchilar sinfi"ni "ulug'lash"dan iborat edi. Chunki, aynan sotsialistik sinfiy tuzilma asosini tashkil etgan ishchilar tarixini keng o'rganish, 1917-yil oktabr to'ntarishi voqealariga qadar davrda siyosiy jarayonlarni ushbu ijtimoiy qatlam nomi bilan bog'langan holda tahlil etish sovet tarix fanining eng muhim xususiyatlardan biri bo'ldi.

Asosiy qism. XX asrning 50-yillarning oxiri - 70-yillarning boshlarida O'zbekiston tarix fanida ko'p o'rganilgan mavzulardan biri - Rossiyada sodir bo'lgan inqilobiy harakatlar (1905-1907, 1917 fevral) tarixi va mazkur jarayonlarning O'rta Osiyo mintaqasidagi ta'sirini yoritish muammolari edi. Aytish joiz, aynan shu yo'nalishda ko'plab tadqiqotlar vujudga kelsa-da, biroq ulardagi asosiy e'tibor milliy tarixni emas,

¹ Аминов А.М. Экономическое развитие Средней Азии со второй половины XIX столетия до первой мировой войны. Ташкент, 1959; Савицкий А. П. Поземельный вопрос в Туркестане. Ташкент, 1963; Ахмеджанова З.К. К истории строительства железных дорог в Средней Азии. 1880-1917. Ташкент, 1965; Садыков А. Экономические связи Хивы с Россией во второй половине XIX - начале XX века. Ташкент, 1965.

² Бендриков К. Е. Очерки по истории народного образования в Туркестане. 1865-1924 гг. Ташкент, 1960; Баратов М. Из истории борьбы за просвещение в Узбекистане. Ташкент, 1961; Перепелидина Л. А. Роль русской культуры в развитии культур народов Средней Азии. Ташкент, 1966.

³ Азадаев Ф. Очерки из истории Ташкента. Социально-экономическая и политическая история города во второй половине XIX века. Ташкент, 1960, Хаджиев Э. Из истории взаимоотношений Ташкента с городами России. Конец XVIII начала XIX вв.; Соколов Ю.А. Ташкент, ташкентцы и Россия. Ташкент, 1965; Зияев Х. Присоединение Ташкента к России. Ташкент, 1967.

Global Academic Conference on Research and Innovation

balki ishchi-soldatlar faoliyatini ochib berishni maqsad qilgan edi⁴. Turkistondagi 1916-yil, voqealari ham shu nuqtai-nazardan yoritildi⁵ va bu mavzuga bag'ishlangan ilmiy to'plamlar yaratildi⁶.

Mazkur davr tarix fanining yana bir eng dolzarb mavzusi 1917-yildagi Oktabr to'ntarishi va u tufayli barcha sobiq sovet xalqlari qatori o'zbek xalqi kundalik hayotida yuz bergan "buyuk o'zgarishlar"ni barcha salbiyliklardan ko'z yumgan holda maqtoqli ravishda yoritish bo'ldi. Ushbu mavzu doirasida yozilgan tarixiy tadqiqotlarning barchasida sovet konsepsiyasi nuqtai-nazaridan 1917-yil oktabr voqealariga "buyuk sotsialistik revolyutsiya" atamasi qo'llanilib, ular o'z davri uchun eng dolzarb ishlar sanaldi⁷. 1967-yilda Oktabr inqilobining 50 yilligi munosabati bilan SSSR Fanlar akademiyasi ilmiy kengashining bevosita rahbarligida barcha sobiq sovet respublikalari olimlari ishtirokida mazkur mavzuga oid yirik fundamental tadqiqotlar yaratildi. Akademik I.M.Mins muharrirligida nashr etilgan "Победа Советской власти в Средней Азии и Казахстане" jamoaviy monografiyada Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston respublikasi olimlari bilan bir qatorda O'zbekistonlik tarixchilardan K.Ye.Jitov, X.Sh.Inoyatov, L.M.Landa, A.M.Matveyev, I.M.Mo'minov, R.A.Nurullin, G'R.Rashidov, O.M.Toshmuhamedov, Sh.A.Shamagdiyev va T.S.Yaskovichlar ishtirok etdi.

Shuningdek, mazkur mavzu O'zbekistonlik tarixchilar uchun sovet konsepsiyasida belgilab berilgan Sharq mamlakatlari, shu jumladan, O'rta Osiyo respublikalarining "kapitalizmni chetlab, feodalizmdan sotsializmga o'tish" jarayoni sifatida ham tahlil etildi. Ushbu yo'nalishda chop etilgan ishlar Sh.Sh. Abdullayev, M.A.Ahmedova va R.X.Abdushukurovlarning⁸ qalamiga mansub. Tabiiyki, ularda o'zbek va boshqa qo'shni

⁴ Акбаров А., Ерзин Х. А. Февральская революция и подъем революционного движения в Туркестанском крае весной и летом 1917 г. Ташкент, 1957; Аренберг Р. Г. Из истории рабочего движения и Туркестане в годы революционного подъема. Ташкент, 1957; Вахабов М. Г. Ташкент в период трех революций. Ташкент, 1957; Соيفер Д. И. Солдатские массы в борьбе за власть Советов в Туркестане. Март-ноябрь 1917г. Ташкент, 1957; Свирский С. Я. Революционное движение в царской армии в Туркестане в годы нового революционного подъема. Ташкент, 1960; Хамдамов П. «Правда» и революционное движение в Туркестане 1912-1914 годы. Ташкент, 1962; Абдурахимова Н. А. Революционное движение и карательная политика царизма в Туркестане Ташкент, 1969.

⁵ Ковалев П. А. Восстание 1916 года в Узбекистане. Ташкент, 1955; Shu muallif. Мобилизация на тыловые работы населения Туркестана в период от сентября 1916 г. по март 1917 г. Ташкент, 1957; Турсунов Х. Т. Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане. Ташкент, 1962; Shu muallif. Народное восстание 1916 года в Узбекистане. Ташкент, 1966. ва б.

⁶ Вопросы марксистско-ленинской теории и истории революционного движения. Ташкент, 1965.

⁷ Инояттов Х. III. Борьба большевиков за победу советской власти в Туркестане. Ташкент, 1957; Додонов И. К. Победа Октябрьской революции в Туркестане. Ташкент, 1958; Харин В. П. Великая октябрьская социалистическая революция в Узбекистане Ташкент, 1958; Жиггов К. Е. Победа Великой октябрьской революции в Узбекистане. Ташкент, 1967; Тураев Г. Большевики Туркестана в октябре. Ташкент, 1967. вабошқалар.

⁸ Абдуллаев III. Ш. Из истории борьбы за ликвидацию фактического неравенства народов Узбекистана. Ташкент, 1959; Ахмедова М. А. Опыт перехода республик Советского Востока на путь социализма и его особенности. Ташкент, 1967; Абдушукуров Р. Х. Торжество ленинской теории перехода отсталых стран к социализму, минуя капитализм. Ташкент, 1972. ва б.

Global Academic Conference on Research and Innovation

xalqlar “qoloq”, “rivojlanmagan”, “savodsiz”, “ishlab chiqarish taraqqiy etmagan” xalqlar sifatida baholanib, “faqatgina sotsialistik inqilob va yangi tuzum orqali ular taraqqiyotga erishayotgani” sifat emas, balki son ko’rsatkichi aks etgan turli tuman raqamlar misoli ustuvorlik qilar edi⁹. Shu bilan birga, ushbu mavzu akademik V.M.Xvostovning “o’rta osiyolik tarixchilarning sovet O’rta Osiyosi va Qozog’istonining ulkan yutuqlari taraqqiyotining nokapitalistik yo’li, milliy masalaning hal etilishi, qoloqlikdan madaniyatning yuksak cho’qqisiga chiqishi, kommunizm qurilishi sari va boshqa ko’plab muammolarni ishlash imkoniyatlari keng”¹⁰, - degan o’sha davming “dolzarb” fikrlariga hamohang bo’ldi.

XX asrning 60-yillarida O’zbekiston tarix fani rivoji haqida so’z ketganda, bevosita uning ilmiy salohiyati asosini tashkil etgan O’zbekiston Fanlar akademiyasi Tarix instituti faoliyatini alohida ta’kidlash zarur. Ushbu davrda institutning 13 sektoridan 8 tasi faqat sovet davri tarixini o’rganishga yo’naltirilgan bo’lib, O’zbekistonning qadimiy va o’rta asrlar tarixi sinfiy nuqtai-nazardan, “eksplutator sinf” va “ezilgan xalq” munosabatlari konsepsiyasi asosida o’rganildi¹¹. 1950-1960-yillarda barcha sohadagi kabi tarix fanida ham mutaxassis ilmiy kadrlar tayyorlashga katta e’tibor qaratildi. Bu borada Fanlar akademiyasi Tarix institutining faoliyati samarali bo’ldi. Jumladan, 40-yillar oxiri-50- yillarning dastlabki yillarida fan doktorlari - Ya.G’ulomov, I.Mo’minov, fan nomzodlari - R.Nabiyev, R.Aminova, R.Mukminova va H.Ziyoyev kabi milliy kadrlar ilmiy darajalarga ega bo’lgan holda O’zbekiston tarixi fani rivojida salmoqli salohiyatni tashkil etdilar.

Umuman olganda, XX asrning 50-60-yillarida O’zbekiston tarix fani malakali kadrlarga ega bo’ldi. Fanlar akademiyasi Tarix va arxeologiya institutining (hozirda Tarix instituti) dastlabki davridagi (1943-y.) ilmiy jamoasi soni 44 kishidan iborat bo’lib, ularning 2 tasi akademik, 2 ta fan doktori, 5 ta fan nomzodi bo’lsa, 1969-yilda ushbu muassasada 120 ilmiy xodim faoliyat yuritib, ularning tarkibida 1 ta akademik, 6 ta fan doktori va 54 ta fan nomzodi bor edi¹². Sovet davlati va davlatchiligi, uning funksiyalari, vazifalari, mohiyati, SSSRda jamiyat siyosiy tizimini, milliy respublikalarda sovet davlatchiligini rivojlantirish va mustahkamlash 1961-yilda qabul qilingan Partiya dasturi hamda KPSS XXI-XXVI-syezdlari qarorlarida muhim o’rin oldi¹³.

⁹ Мустафаева Н. XX асрда Ўзбекистонда маданият ва тафаккур. Тарихшунослик тахлили. Тошкент: Navro’z, 2014. 334 б.

¹⁰ Хвостов В. М. XXIV съезд КПСС и задачи советской исторической науки. Доклад акад.-секретаря отделения истории АН СССР на координационном совещании Отделения 10 ноября 1971 г. / История СССР. 1972. № 2. С.180.

¹¹ Мустафаева Н. XX асрда Ўзбекистонда маданият ва тафаккур. Тарихшунослик тахлили. Тошкент: Navro’z, 2014. 334 б.

¹² Ахунова М. А., Лунин Б. В. История исторической науки в Узбекистане. Ташкент: Фан УзССР, 1970. С. 179.

¹³ Программа Коммунистической партии Советского Союза. М.: Политиздат, 1975. 144 с.; Материалы XXIII съезда КПСС. Политиздат, 1966. 304 с.; Материалы XXIV съезда КПСС. М.: Политиздат, 1971. 320 с.; Материалы XXV съезда КПСС. М.: Политиздат, 1977. 256 с.; Материалы XXVI съезда КПСС. М.: Политиздат, 1981. 223 с.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Mazkur hujjatlarda partiya hamma vaqt o'zining asosiy maqsadiga erishishda davlatni asosiy vosita va qurol deb bilib, bundan kelib chiqqan holda kundalik hamda istiqboldagi vazifalarni bajarishda sotsialistik davlatchilikni va jamiyat siyosiy tizimini takomillashtirishga katta e'tibor qaratganligi o'z ifodasini topdi. KPSS XXI syezdi hujjatlarida SSSRda yetti yillik xalq xo'jaligi rejalarini bajarishda davlatni mustahkamlash, uning xo'jalik-tashkiliy va madaniy-tarbiyaviy faoliyati, iqtisodiyotni mahorat bilan boshqarish esa sotsialistik tuzum moddiy asoslarini mustahkamlashga xizmat qilishi ko'rsatildi.

Bir so'z bilan ifodalaganda, KPSS dasturida sotsialistik davlatning asosiy vazifalari belgilab berildi. 1977-yilda qabul qilingan SSSR Konstitutsiyasida KPSSning davlatni boshqarishdagi ahamiyati qonuniy jihatdan mustahkamlandi¹⁴. Bu bilan "demokratik jamiyat" qurishni maqsad qilgan sovet davlatida partiyaning monopol holati tasdiqlandi. Partiya dasturi va KPSS syezdlari materiallari bevosita sovet davlati va davlatchiligi haqidagi nazariy qarashlar, aniq maqsad hamda vazifalarning ifodasi bo'ldi. Ular material va hujjatlar to'plarni qo'rinishida shakllantirilib, muntazam ravishda chop etildi. Bugungi kunda ular sovet davlati va davlatchiligiga doir katta hajmdagi axborotni o'zida mujassamlashtirgani bilan ushbu masala tarixini o'rganishda bevosita muhim manbaga aylandi¹⁵. O'zbekistonda sovet davlati rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari boshqaruvning eng yuqori lavozimlarida faoliyat yuritgan rahbarlarning asar va nutqlarida aks etdi¹⁶.

Ta'kidlash kerakki, tarix fanida sotsializmning uzil-kesil g'alabasini namoyon qilish maqsadidan kelib chiqib sovet davri tarixini o'rganishga katta e'tibor berildi. Mafkuraviy bosim tarix fanini O'zbekistonning sovet davlati tarkibidagi muvaffaqiyatli rivojini ko'rsatishga yo'naltirdi. Tarix fanida sovet mafkurasi ko'rsatmalari asosida yaratilgan adabiyotlar, va tadqiqotlar mazmuni bir xillik tusini oldi. Tarixshunoslik sovet davrining bu bosqichi haqidagi mazmunan bir-birini to'ldiruvchi va va ma'lum qolip asosida yaratilgan adabiyotlar hisobiga kengaya bordi. O'zbekistonning 1950-1980-yillar tarixini yorituvchi katta hajmdagi adabiyotlar obzor xarakteridagi

¹⁴ Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик 1977 г.; Конституция (Основной Закон) Узбекской Советской Социалистической Республики 1978 г.

¹⁵ Забота партии и правительства о благах народа. Сборник документов (октябрь 1964-1973). 1 М.: Политиздат, 1974. 847 с.; Статистические ежегодники "Народное хозяйство Узбекской ССР". Ташкент: Узбекистан за 1959-1981 гг.; Заседания Верховного Совета Узбекской ССР. Стенографические отчеты всех сессий Верховного Совета Уз ССР У-IX созывов; Ташкент: Издание Верховного Совета Уз ССР, 1959-1978 гг.; КПСС и Советское правительство об Узбекистане: Сборник документов (1925-1970). Ташкент: Узбекистан, 1972. 656 с.;

¹⁶ Рашидов Ш. Р. Торжество ленинской национальной политики. Ташкент: Узбекистан, 1974. 149 с.; Худайбердыев Н. Дж. О совершенствовании стиля и методов работы советского государственного аппарата. М.: Экономика и жизнь. 1973. № 9-10; Shu muallif. Узбекистан в единой семье советских республик. Ташкент: Узбекистан, 1978. 246 с.

Global Academic Conference on Research and Innovation

tahlilining o'ziyoq tarix fanining ushbu davrdagi holati va tadqiqot yo'nalishlari haqida xulosa chiqarish imkonini beradi.

Tarixiy bilimlarning rivojida ilmiy muloqot vositasi bo'lgan ilmiy anjuman, simpozium va sessiyalar muhim o'rin tutadi. Sovet davri tarixini o'rganish natijalari va tadqiq qilinishi kerak bo'lgan yo'nalishlarni aniqlash, bu borada tarixchilar oldidagi vazifalarni belgilashda 1960-1980-yillarda bo'lib o'tgan ilmiy anjumanlar mavzularining o'ziyoq ushbu muamno qanchalik ustuvorlik kasb etganini ko'rsatadi. 1967-yil 19-21-mayda Samarqandda qoloq mamlakatlarning kapitalizmni chetlab sotsializmga o'tishi, 1972-yil 16-19-oktabrda Toshkentda "Sotsialistik o'zgarishlar tajribasi va uning xalqaro ahamiyati", 1974-yil 16-17-mayda O'zSSR va kompartiyasining tashkil topganiga 50 yil to'lishi munosabati bilan; 1976-yil 17-sentabrda respublika tarixchilarining partiya XXIV—XXV syezdlari orasidagi faoliyati muhokamasi, 1977-yil 13-15-aprelda Toshkentda Oktabrning 60 yilligiga bag'ishlangan umumittifoq, 1982-yil 27-28-aprelda sotsializm rivoji pallasida ijtimoiy-sinfy struktura va milliy munosabatlar muhokamasiga bag'ishlangan respublika ilmiy-nazariy hamda Toshkentda 1986-yil 3-5-aprelda milliy munosabatlarning takomillashuviga doir butunittifoq ilmiy konferensiyalari bo'lib o'tdi¹⁷. Mazkur ilmiy tadbirlar kun tartibidan joy olgan ma'ruzalarda O'zbekistonning sovet davlati tarkibidagi holati ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy jarayonlarga doir materiallar tahlili orqali taqdim qilindi.

O'rganilayotgan davr O'zbekiston tarix fanida tarixiy jarayonlarning turli jihatlarini qamrab olgan jamoaviy fundamental asarlar vujudga kelishi bilan xarakterlanadi ¹⁸ . Ushbu asarlarda O'zbekistonning sovet davlati tarkibida o'rganilayotgan davr tarixini aks ettiruvchi juda katta hajmdagi axborot jamlangan bo'lib, ilmiy xulosalarda esa davlat qurilishi va ijtimoiy iqtisodiy jarayonlarni tashkil etishda davlatning vazifalari bevosita partiya yetakchiligida amalga oshirilgani asoslanganligi kuzatiladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, jamiyat hayoti va davlat boshqaruvida kommunistik partiyaning yetakchilik rolini yoritish tadqiqotlar uchun ustuvor ko'rsatma bo'lib,

¹⁷ Кнопов Б. Всесоюзная научная конференция в Самарканде//ОНУ. 1967. №7. С. 64-65; Джамалов О. Опыт социалистических преобразований в СССР и его международное значение // ОНУ. 1973. №1. С. 66—68; Торжество ленинской национальной политики КПСС. Научно-практическая конференция, посвященная 50-летию УзССР и компартии Узбекистана. Ташкент, 1974. 356 с.; Лунин Б. Советские историки Узбекистана // ОНУ. 1976. №12. С. 64-70; 60-летие Великого Октября и торжество пролетарского интернационализма в СССР. М., 1977. 280 с.; Гинзбург А. Всесоюзная научно- практическая конференция "Совершенствование национальных отношений в свете решений XXVII съезда КПСС//ОНУ. 1986. №10. С. 65-67.

¹⁸ История Узбекской ССР. В 4-х томах. Т.IV. Период завершения строительства социализма и переход к коммунизму (1938—1965 гг.). Ташкент: Фан, 1968; Очерки истории Узбекской ССР (1956-1965 гг.). Ташкент: Фан, 1966. 235 с.; История рабочего класса Узбекистана. Том III. Ташкент: Фан, 1966. 238 с.; История рабочего класса Советского Узбекистана. Ташкент: Фан, 1974.

Global Academic Conference on Research and Innovation

ularning mohiyat, mazmuniga singib ketgan edi¹⁹. Ijtimoiy buyurtma asosida yaratilgan bu adabiyotlar bevosita mafkuraviy tazyiq va maqsadini o'zida yaqqol ifoda etdi.

Barcha sovet respublikalari qatori O'zbekistonda ham respublika kompartiyasi markaziy komiteti huzurida Partiya tarixi instituti faoliyat olib borgan. U KPSS MK qoshidagi marksizm-leninizm instituti filiali sanalgan.

Maxsus yo'naltirilgan ushbu muassasa ilmiy-tadqiqotlari ham aynan shu mavzu doirasida yaratilgan. Ushbu muassasa tomonidan K. Marks va F. Engels asarlar o'zbek tiliga tarjima qilinib, tom, keng kitobxonlar ommasiga moijallangan risolalar shaklida katta tirajda chop etildi. V. Lenin "Sharq xalqlari do'sti va dohiysi" sifatida keng talqin etilgan ishlar soni ko'paydi, shuningdek, 55 tomga jamlangan "sovet dohiysi"ning asarlari o'zbek tilida nashr etildi. Mazkur institutning asosiy vazifalaridan yana biri Turkiston va O'zbekiston kommunistik partiyasining syezd qarorlari hamda rezolyusiyalari matnini ham nashr etish edi²⁰.

Rivojlangan sotsializm shakllanishi yo'liga o'tilishida davlatning ijtimoiy- iqtisodiy roli kengayib, chuqurlashdi. Davlatning asosiy maqsadi - sotsialistik jamiyatning iqtisodiy asoslarini mustahkamlash va rivojlangan sotsializmning moddiy-texnika bazasini yaratishga qaratildi. Bu maqsadlarga erishish yo'lidagi vazifalar KPSS XXI-XXV syezdlari ko'rsatmalarida belgilab berildi²¹. Unga ko'ra, O'zbekiston 1960-1970-yillarda SSSRning asosiy paxta bazasi bo'lib qolaverdi. Ushbu holat 1950-yillar uchun ham xos edi. Hatto O'zbekistonning metallurgiya bazasini kengaytirish, po'lat ishlab chiqarishni ko'paytirish ham mamlakat paxtachilik kompleksini mustahkamlash, ya'ni qishloq xo'jaligi texnikasiga bo'lgan ehtiyojni qanoatlantirishga qaratildi. Mazkur masala O'zbekiston Fanlar akademiyasi 10 yilligiga bag'ishlangan majlisda ham muhokamaga sabab bo'ldi²². Paxtachilik bilan bog'liq holda bevosita ximiya sanoatini ham rivojlantirish ko'zda tutildi²³. Respublika davlat tashkilotlari o'z e'tiborini paxtachilikni rivojlantirish masalasiga qaratdi. "Sotsialistik qurilish tarixi"ga bag'ishlangan tadqiqotlarda aynan paxtachilik rivoji, davlat tashkilotlarining ushbu sohadagi

¹⁹ Очерки истории Коммунистической партии Узбекистана. Ташкент: Узбекистан, 1964; Мусаев М. Коммунистическая партия Узбекистана в период упрочения и развития социалистического общества в СССР. Ташкент: Узбекистан, 1968; На пути к развитому социализму. КПСС в борьбе за укрепление и развитие социализма в Средней Азии и Казахстане. Ташкент: Узбекистан, 1976; Таксанов А.К. О комплексном характере партийного руководства социально-экономическими процессами //ОНУ. 1980. №10. С. 26-35; Эрназарова Н. Д. Партия и творческая интеллигенция (на примере деятельности Коммунистической партии Узбекистана по руководству творческой интеллигенцией республики) // Идеино-политическое воспитание масс. Ташкент, 1988. С. 76-89.

²⁰ Коммунистическая партия Узбекистана в цифрах. 1924-1964 гг. Ташкент, 1964; Образование и деятельность Коммунистической партии Туркестана. Летопись событий. Ташкент, 1968; ва б.

²¹ КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т.7; М., 1971. С. 378, 389, 478, 490.

²² Doniyorov A.X. Markaziy Osiyo xalqlari tarixshunosligi / Darslik. Toshkent: NIF MSH, 2020. B.320.

²³ История Узбекской ССР. Т. IV Ташкент,-1968. С. 203-211.

Global Academic Conference on Research and Innovation

faoliyatini yoritish ustuvor mavzulardan biriga aylandi²⁴. Davlat tomonidan sanoatning ham paxtachilik bilan bog'liq bo'lgan sohalari rivojiga alohida e'tibor berildi²⁵.

Xulosa. Respublikada paxtachilikni rivojlantirish maqsadida yangi yerlarni o'zlashtirishga masala yechimi sifatida qaraldi. Bu esa o'z navbatida, O'zbekiston sovet davlatining tashkiliy rivojida respublikada yangi yerlarni o'zlashtirish hisobiga oblast, shahar, qishloqlar va poselkalar sonining ortishi katta rol o'ynadi. Yangi yerlarning o'zlashtirilishi o'z navbatida paxtachilikni rivojlantirishning ekstensiv usullarini joriy qilinishi bo'lib, irrigatsiya va melioratsiya sohasida ham katta ishlar amalga oshirilishiga olib keldi²⁶.

Tarixchilar qishloq mehnatkashlarining qo'riq va bo'z yerlarni o'zlashtirishdagi mehnat jasoratlari, mazkur jarayonda siyosiy faolligining oshishi hamda yangi qishloq xo'jaligi texnikasini qo'lash malakasining takomillashishi kabi masalalarni o'rgandilar va bunga doir bir qator ishlar vujudga keldi²⁷.

²⁴ Яцышина А.Ф. Трудовые успехи узбекского народа в области хлопководства в 1956 г. // Юбилейная научная сессия, посвященная 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Тезисы, докладов и сообщений. Ташкент: .Изд-во АН Уз; ССР, 1957; Саидов Х. С. Борьба за осуществление ленинских идей в развитии Советского хлопководства. Ташкент: Фан, 1966; Тадаибаев, А Колхозное) крестьянство Узбекистана в борьбе за подъем хлопководства (1956-1965 г.)'. Ташкент: Фац, 1973; Ходжиев Э. Х. Торжество ленинских идей о развитии хлопководства в Узбекистане // ОНУ. 1980. №11'; С. 3-8; История развития хлопководства в Узбекистане (Под ред. Р. Х. Аминовой). Ташкент: Фан, 1973.

²⁵ Мирталипов Ш.А. Экономические проблемы индустриализации сельскохозяйственного производства Узбекской ССР. Ташкент: Узбекистан, 1982.

²⁶ Игамбердыев Р. Осуществленных идей об орошении и освоении голодной степи. Ташкент: Фан, 1969; Ходжиев Э. Х. История орошения и освоения голодной степи (1917-1970 гг.) Ташкент: Фан, 1975; Халиков И. История орошения и поливного земледелия в Сурхан-Шерабадской долине. Ташкент: Фан, 1977; Азимов Р. Развитие орошаемого земледелия в Узбекистане в годы восьмой и девятой пятилеток // ОНУ. 1983. №11. С. 31-33.

²⁷ Зиядуллаев С. К. Важнейшие вопросы строительства и освоения голодной степи. Ташкент: Госиздат Уз ССР, 1957; Shu muallif. Народное хозяйство Узбекской ССР в 1958 году Ташкент: Госиздат Уз ССР, 1958; Нарынский К. М. Трудовые подвиги целинников. Ташкент: Узбекистан, 1976;